

CHET TILIDAN XITOIY TILIGA O‘ZLASHGAN SO‘ZLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167597>

G‘anieva Muhabbat

TDSHU

Xitoyshunoslik oliy maktabi

3-kurs talabasi

Tel: +998 97 455 03 63

Ilmiy rahbar: TDSHU o‘qituvchisi **Z.Z.Artikova**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola mazmuni xitoy tilida o‘zlashma so‘zlarning vujudga kelish sabablari va ularning leksik-semantik xususiyatlari, fonetik o‘zlashish, xitoy tilida chet so‘zlarining o‘zlashishida ajralib turadigan o‘ziga xos xususiyatlarini yoritib berishga qaratilgan.

***Kalit so‘zlar:** fonetik va leksik prinsplar, leksik-semantik xususiyatlari, neologizm, fonetik o‘zlashish.*

Ma’lumki, xorijiy so‘zlarning xitoy tiliga kirib kelishining birinchi sezilarli jarayoni eramizning birinchi asrida mamlakatda buddizmning tarqalishi bilan boshlangan. Mo‘g‘ul va manchjurlar ta’siri xitoy leksikasida uncha katta bo‘lmagan iz qoldirgan, asosan mansabdor shaxslar nomini ifodalovchi bir nechta so‘zlar saqlanib qolgan. Masalan:

张均科 [zhāng jūn kē] *lashkarboshi, sarkarda*

Boshqa tillarga qaraganda ingliz tilidan o‘zlashishtirilgan so‘zlar ko‘proq. Ingliz tilidan xitoy tiliga ko‘pgina ilmiy va texnik atamalar, hamda ba’zi maishiy so‘zlar kirib kelgan. Masalan:

引擎 [yǐn jǐng] *dvigatel (ingl.engine)*, 吉普 [jípǔ] *jip (ingl.jeep)*

Ba’zi so‘zlarda fonetik va leksik prinsplar bir vaqtning o‘zida namoyon bo‘ladi. Masalan:

摩托车 [mótóu chē] *motosikl (ingl.moto-cycle)*

Ushbu so‘zning birinchi qismi (motor) fonetigi, oxirgi qismi (cycle) minish uchun mo‘ljallangan uskuna, natijada *motoarava, motor bilan harakatlanadigan uskuna* kabi so‘zlar hosil bo‘ladi.

冰淇淋 [bīngqílín] *muzqaymoq (ingl.ice-cream)*

Ushbu so‘zning birinchi qismi (*ice*) 冰[bīng] *muz* deb tarjima qilinadi, ikkinchi qismi (*cream*) 淇淋 [qílín] fonetik qismi hisoblanadi.

Ko'pgina boshqa tillarda bo'lgani kabi, xitoy tilida ham o'zlashmalar fonetik va semantik (kalaka)ga bo'linadi. Xitoy tili sozlarida semantik o'zlashmalarga qaraganda fonetik o'zlashmalar ancha kamdir.¹ Bu fikr Xitoyda chop etilgan xorijiy so'zlar lug'atlari va neologizmlarning lug'atlari bilan tasdiqlangan.²

V.V.Ivanov bir vaqtning o'zida Xitoy tilida fonetik o'zlashmalarni moslashtirish uchun uch darajaga ajratadi: to'liq, to'liq bo'lmagan va qisman. To'liq rivojlanish (moslashtirish) bilan manba tilida va qabul qiluvchi tilda so'zlarning ovozi tasodifiydir.³

Misol uchun: 摩登 [módēng] – zamonaviy (ingliz tilidan *modern*) 吹 [tǎi] – bo'yin bog' (ingliz tilidan *tie*) 杜吗 [dùma] – Duma (fikrlash) (rus tilidan *Дума*) To'liq bo'lmagan rivojlanish (moslashtirish) bilan, xorijiy so'zning tovushi, o'zlashtirishda Xitoy tilida mumkin bo'lgan so'zning fonetik ko'rinishiga yaqin (bir yoki ikki tovush o'zgartirilishi yoki oxirgi undosh tovush tushib qolishi mumkin). Misol uchun: 白脱 [báituō] – saryog' (ingliz tilidan *butter*) 披亚诺 [pīyànuò] – pianino (ingliz tilidan *piano*). Qisman rivojlanish (moslashtirish) bilan, Xitoy tilidagi o'zlashma so'zlarining ohangi faqat manba so'zining ohangiga yaqinlashadi.

Masalan: 德谟克拉西 [démókèlāxī] – demokratiya (ingliz tilidan *democracy*, fransuz tilidan *démocratie*). 伽必丹 [jiābìdān] – kapitan (ingliz tilidan *captain*). Tabiiyki, fonetik o'zlashmalar Xitoy tilida turli yo'llar bilan o'rnatiladi, ularning ba'zilar tilda erkin ishlaydi, boshqalari esa aslida xitoycha so'zlar yoki semantik o'zlashmalar bilan almashtiriladi. 德谟克拉西 [démókèlāxī] so'zi bilan sodir bo'lib buning o'rniga hozirgi 民主 [mínzhǔ] (so'zma – so'z: *xalq hukumronligi* so'zi yapon tilidan o'zlashtirilgan). 摩登 [módēng] – zamonaviy, uning o'rniga 现代 [xiàndài] so'zi qo'llaniladi.⁴ Bu so'zning tovush tarkibining bo'g'in bo'linishining morfologik ahamiyat qonuni bilan o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi.

Misol uchun, 绷带 [bēngdài] – bint (ingliz tilidan *bandage*). So'zma so'z xitoy tilida 绷 [bēng] – bo'lamoq + 带 [dài] – tasma. 模特儿 [mótèr] – san'atshunos (fransuz tilidan *model*). Xitoy tilida 模 [mó] – namuna + 特 [tè] – alohida + 儿 [ér] – suffiks.

Fonetik o'zlashtirishning semantik-morfologik rivojlanishi boshqa yo'l bilan ham amalga oshirilishi mumkin: fonetik o'zlashmaga umumiy ma'noga ega bo'lgan morfema qo'shiladi. Ushbu morfema fonetik o'zlashish bilan ifodalangan

¹ Ши Ювэй. Иностранные заимствования в китайском языке. Пекин: Шаньчу иньшугуань, 2013. (史有为 汉语外来词 北京 商务印书馆, 2013)

² Словарь буквенных слов китайского языка. Шанхай: Шанхай цышу чубаньшэ, 2001. (汉语字母词典 上海 辞书出版社, 2001)

³ Иванов В.В. Терминология и заимствования в современном китайском языке. М.: Наука, 1973. P.63

⁴ Иванов В.В. Терминология и заимствования в современном китайском языке. М.: Наука, 1973. P.68

kontsepsiyani qaysi sinfga tegishli ekanligini ko'rsatadi. Misol uchun: 托利党 [tuōlìdǎng] – *Tori partiyasi* (ingliz tilidan *Tory*), 伦巴舞 [lúnbāwǔ] – *rumba* (ingliz tilidan *rumba*), 沙丁鱼 [shādīngyú] – *sardina* (ingliz tilidan *sardine*). Yuqoridagi misollarda, umumiy kontsepsiyani (partiya, raqs, baliq) ko'rsatadigan morfemalar fonetik o'zlashmadan keyin joylashtiriladi, lekin ular fonetik o'zlashmadan oldin bo'lishi mumkin.

Misol uchun: 酒吧 [jiǔbā] – *bar* (ingliz tilidan – *bar*), 车胎 [chētāi] – *shina* (ingliz tilidan - *tire*).

Semantik jihatiga e'tibor beradigan bo'lsak, semantik o'zlashma olish yoki "kalka" usuli bu – ma'nolarni o'zlashtirib keyin uni ierogliflar orqali uzatish. Bunday so'zlar an'anaviy xitoy lug'atidan farq qilmaydi, ular xitoycha so'zlarni tuzish qoidalariga muvofiq tuzilgan va kundalik hayotda erkin, oson ishlatiladi, masalan: 飞机 [feijī] – *samalyot* (飞-uchmoq, 机-apparat) 马力 [mǎlì] - *ot kuchi* (马-ot, 马力-kuch) degan ma'nolanri bildiradi.

Bu misollar orqali bizga sezilarli darajada ko'rindiki, xitoy tiliga ohang va ma'no jihatidan o'xshash bo'lgan ko'p so'zlar, asosan, ingliz tilidan kirib kelgan. Nazariy adabiyotni analiz qilish natijasida quyidagilar vujudga keladi. O'zlashma – bu shakllanish jarayoning ajralmas tarkibi, tilning tarixiy o'zgarishi hamda lug'at boyligining boyish manbai. Fonetik o'zlashma – bu tovush shakli, formasi saqlanuvchi (ba'zan tilning fonetik xususiyatlari jihatidan o'zlashayotgan so'zda bir qancha tuzilish o'zgarishlar bo'ladi) o'zlashma lug'at birligi⁵ Semantik jihati esa, so'zlarning ma'no jihatidan qo'shilib, yangi so'z hosil qilish usuli. Fonetik usulda yana bir jihatini ta'kidlab o'tish lozim. Chel tilidan kirib kelgan so'zlar ohang tomonidan boshqa tilga ko'chish orqali sodir bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ши Ювэй. Иностранные заимствования в китайском языке. Пекин: Шанью иньшугуань, 2013. (史有为. 汉语外来词. 北京: 商务印书馆, 2013)
2. Словарь буквенных слов китайского языка. Шанхай: Шанхай цышу чубаньшэ, 2001. (汉语字母词词典. 上海: 上海辞书出版社, 2001)
3. Иванов В.В. Терминология и заимствования в современном китайском языке. М.: Наука, 1973. Р.63
4. Драгунов А.А. Грамматическая система современного китайского разговорного языка. 1962. - 250с

⁵ Драгунов А.А. Грамматическая система современного китайского разговорного языка. 1962. - 250с